

MUALLIFLIK PROFILINI ANIQLASHDA SPONTAN NUTQNING O‘RNI

Shomurodov Nurbek Shavkat o‘g‘li
SamDVMChBU akademik litseyi o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20266211>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada spontan nutqning ijtimoiy tarmoqlardagi yozma muloqot jarayonida namoyon bo‘lish xususiyatlari va uning matn muallifini aniqlashdagi lingvistik imkoniyatlari keng qamrovda tahlil qilinadi. Tadqiqotda chat, forum, ijtimoiy tarmoq, internet sharhi leksika mualliflik indikatorlari sifatida o‘rganilib, ularning individual nutq uslubini shakllantirishdagi roli asoslab beriladi. Stilometrik, sotsiopragmatik va diskursiv yondashuvlar asosida spontan nutqning muallifni identifikatsiya qilishdagi samaradorligi ochib beriladi. Tadqiqot natijalari sud-lingvistik ekspertiza, raqamli kommunikatsiya va matn muallifligini aniqlash bilan bog‘liq ilmiy-amaliy izlanishlar uchun muhim ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** lingvistik profillash, matn muallifi, ijtimoiy tarmoq, tabiiy nutq, spontan nutq, stilometriya, mualliflik indikatorlari.*

Shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnika asrida muloqotning turlicha transformatsiyalashgan variantlari shakllanib bormoqda. Bugungi kunda og‘zaki va yozma muloqot shakli raqamli kommunikatsiya ko‘rinishida rivojlanmoqda va u tarkiban sinxron (real vaqtdagi) va asinxron (kechiktirilgan) kommunikatsiyani o‘z ichiga oladi. Raqamli muloqot adresat, adresant, xabar, kod kabi kommunikatsiya komponentlarini yangi texnologik ko‘rinishda shakllantirdi. U interaktivlik, multimodallik, gipertekstuallik, spontanlik, qisqalik va ixchamlik belgilariga ega. Raqamli muhitda ikki tomonlama va ko‘p tomonlama muloqotning yuzaga kelishi tezkor javob, fikr almashinuv holatlari shakllandi. Fikr yetkazishda matn, audio, video, emoji, grafik kabi vositalardan foydalanish esa semantik qatlamning kengayishiga olib keldi. Muloqotda mavzuga aloqador havolalar biriktirilishi tarmoqli diskurs muhitini yuzaga keltiradi. Raqamli kommunikatsiya spontanlik xarakterida bo‘lib, uning muhim belgilaridan biri lingvistik iqtisodiyot tamoyilidir: qisqartmalar, abbreviaturalar, emojilar muloqotning qisqa va ixchamligini ta‘minlaydi. Shuningdek, og‘zaki nutqqa xos grammatik xususiyatlar yozma shaklga ko‘cha boshladi. Xususan, matn to‘liqsiz gaplar, emotsional undovlar, takrorlar, pauzalar, sintaktik soddalik, mantiqiy noizchilik kabilar asosida tuziladi. An‘anaviy yozma nutqda fikr reja asosida ifodalansa, raqamli kommunikatsiyada messenjerlar, chatlar tayyorgarliksiz, nutqiy vaziyat ta‘sirida va tezkor ravishda amalga oshiriladi. Raqamli kommunikatsiyaning bir ko‘rinishi sifatida shaxsiy yozishmalar e-mail, SMS, sharh kabi nutq shakllarida namoyon bo‘lib, ularda spontan nutq ifodasi ustuvor sanaladi. Shaxsiy yozishmalar – raqamli muloqotda kodifikatsiyalanmagan, ikki tomonlama amalga oshiriladigan spontan nutq shaklidir. Shaxsiy yozishmalarda kommunikativ vositalar funksional o‘ziga xoslikka ega va u amaliy tilshunoslik: amaliy stilistika, psixolingvistika, pragmalolingvistika, sotsiololingvistika, areal lingvistika, kabi sohalarning tadqiq obyekti hisoblanadi.

Globallashuv jarayoni internet lingvistikasining shakllanishiga turtki bo‘ldi. Muloqotning raqamli tus olishi bir qancha *internet-diskurs janrlarining*¹ yuzaga kelishiga sabab bo‘ldi. Internet-diskurs janrlariga chat, forum, ijtimoiy tarmoq, internet sharhi kabilar kiradi. Shaxsiy yozishmalar epistolyar janrning zamonaviy ko‘rinishi hisoblanadi. Epistolyar janrga xos an’anaviy qo‘lyozmalar mohiyati saqlangan holda shaklan o‘zgardi: elektron tus oldi. A.V. Kuryanovich zamonaviy elektron muloqotning o‘ziga xosligini nutqning yozma distant shakli, ma’lum bir yo‘nalish (qabul qiluvchi) ga e’tibor qaratish, matn dialogizmi, politematika, ko‘p funktsionallik, polidiskursivlik, poliillokutivlik, interaktivlik, muallifning suhbatni tashkil etishi va matnning muayyan vaziyatga bog‘liqligi kabilar bilan izohlaydi². A.V. Kojekoning fikricha, elektron epistolyar janrlar deganda internet muhitida ma’lum bir qabul qiluvchiga yuborilgan xat (internet yozishmalari) ko‘rinishidagi yozma nutq asarlari (shu jumladan, jamoaviy) tushuniladi. Ular dialogiklik, interaktivlik, politematiklik belgilariga ega, shuningdek, foydalanish imkoniyati kengligi bilan tavsiflanadi, xususan, bu muloqot jarayonida kommunikativ vaziyatga qarab matn qurishning turli funktsiyalaridan foydalanish, ba’zan o‘zgartirishlar kiritish bilan baholanadi³. Demak, internet-diskurs janrlari internet muhitida amalga oshiriladigan raqamli muloqot ko‘rinishi bo‘lib, ular politematiklik, polifunktsionallik, polidiskursivlik kabi belgilariga ega.

I.V. Yevseyeva va boshqalar internet-diskurs epistolyar janrlarini yangilik darajasiga qarab uch turga ajratadi: an’anaviy epistolyar janrlar elektron muhitga sezilarli o‘zgarishsiz ko‘chirildi; elektron muhitda o‘zgartirilgan an’anaviy yoki kamroq darajada bir marta o‘zgartirilgan epistolyar janrlar; tarmoq epistolyar janrlar (faqat internet muhitida axborot yetkazish funktsiyasi uchun ishlaydi)⁴. Tasnifga internet-diskursda yangi, zamonaviy muloqot ko‘rinishlarining shakllanishi va ommalashuvi asos qilib olingan. Masalan, onlayn internet muhitida jonli e’fir, taqdimotlar amalga oshiriladi, bunda kommunikativ vaziyatni o‘rganish, kommunikatorlarning maqsadi va ularni amalga oshirishda strategik yondashuvi kabilar ham tadqiq obyekti bo‘la oladi. Raqamli muloqot davrida internet-diskursning turli shakllari jadal shakllanmoqda, demak, tasnifni yanada kengaytirish mumkin. Ushbu guruhlanishga asoslanib internet-diskurs yozishmalari sud-lingvistik ekspertiza obyekti sifatida quyidagicha tasniflandi:

Elektron-diskurs yozishmalar – elektron muhitda muayyan nutqiy maqsadga ko‘ra yuridik yoki jismoniy shaxsga yo‘naltirilgan xatlardir. Elektron-diskurs yozishmalarida nizoli holatlar yuzaga kelsa, huquqiy-axloqiy ta’sirga ega bo‘lsa va mualliflik aniqlanishi zarurati mavjud bo‘lsa, bunday matnlar sud-lingvistik ekspertizasi tadqiq obyekti bo‘la oladi.

Internet-diskurs yozishmalar ifodasiga ko‘ra elektron, internet va onlayn internet yozishmalariga farqlanadi. Epistolyar va institutsional yozishmalar mavjud. Shaxsiy xatlar institutsional yozishma bo‘lib, uning tarkibiga ariza, so‘rov xatlari kiradi. Shaxsiy yozishmalar epistolyar janrga mansub, u SMS, e-mail yozishmalar va sharhlardan iborat.

Har qanday mualliflik matnida sotsial-individual belgi mavjud. I.V. Yevseyeva va boshqa olimlarning ta’kidlashicha, epistolyar janrlarni tahlil qilishda media, lingvopragmatik va lingvostilistik parametrlarga e’tibor qaratish lozim. Ushbu parametrlarga ko‘ra tahlil shaxsiy

¹ Евсева И.В., Кожеко А.В., Евсева Э.А. Эпистолярные жанры интернет-дискурса: классификация и моделирование. Мир русского слова №4/2022. – С. 24-34.

² Курьянович А.В. Динамика жанровостилистических особенностей русского эпистолярного дискурса носителей элитарного типа речевой культуры: XX–XXI вв. Дис. ... д-ра филол. наук. — Томск, 2013. — 397 с.

³ Kozheko A.V. Epistolary genres of Internet communication: linguo-pragmatic and linguo-stylistic aspects (based on Russian-language texts). Dis. ... PhD in Philology. – Krasnoyarsk, 2020. – 328 p. (In Russian)

⁴ Qarang: Евсева И.В., Кожеко А.В., Евсева Э.А. Эпистолярные жанры интернет-дискурса: классификация и моделирование. Мир русского слова №4/2022. – С. 27.

Yozishmalar sud-lingvistik ekspertizasida muhim sanaladi. Xususan, *media parametrida* shaxsiy yozishma formatga aloqadorligi aniqlanadi. Raqamli kommunikativ muhitda muloqotning qaysi format (Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram) da amalga oshirilganligi belgilanadi. Shaxsiy yozishmaning shakli xususiyatlari ochiladi.

Lingvopragmatik parametrida shaxsiy yozishmalarning quyidagi xususiyatlari aniqlanadi:

- Muloqotning ustuvor vazifasi (informatsion, kognitiv, hissiy ta'sir etish, ogohlantirish kabilar);
- Muloqot jarayonidagi ishtirokchilar (adresant va adresat) soni;
- Nutq shakli (polilog, dialog, monolog);
- Kommunikatorlarning sotsial-individual xususiyatlari (yosh, jins farqlari, hududiy, kasbiy xosligi, ta'lim darajasi kabilar);
- Muloqot sinxronik/asinxronik xususiyatlari;
- Muloqot shartlari (rasmii yoki shaxsiy kommunikatsiya);
- Muloqotning gipertemasi (yetakchi mavzu aniqlanadi; semantik bloklanadi⁵);
- Kommunikativ maqsad (kommunikatorlarning nutqiy maqsadi, niyati) aniqlanadi;
- Kommunikativ maqsadga erishish strategiyalari, taktikalari (obro'sizlantirish, kamsitish uchun ekspressiv vositalardan foydalanish, til birliklarining o'ziga xos qo'llanishi);
- Etiketk jihatlar (qoliplashgan murojaat birliklaridan foydalanishi, hurmat, hurmatsizlik kabi odob-axloq qoidalariga rioya etilganlik belgilari);
- Kommunikativ samaralilik (muloqot samarali/samarasiz amalga oshirilishi, kommunikativ muvaffaqiyatsizlik belgilari).

Lingvostilistik parametrida muloqotning funksional uslublari aniqlanadi. Bunda quyidagilar ko'rib chiqiladi:

- Yozishmaning stilistik belgilari (adabiy yoki noadabiy birliklardan foydalanish, birliklarni erkin/qat'iy tanlash, fonetik-grafik xususiyatlar, leksik-grammatik xususiyatlar; sintaktik xususiyatlar; janr me'yoriga muvofiqligi);
- Polikodizmning namoyon bo'lishi (mediafayllar, emojilardan foydalanish);
- Matn epistoliar janrga muvofiqligi/ nomuvofiqligi.

Stilistik tahlilda matn qurilishi, uning elementlari butunlikni yaratishda qanday o'rin tutishi o'rganilsa, kognitiv stilistika butun matnning qanday sharhlanishi, ongda qayta ishlanishini o'rganadi⁶. Yozishmalar ekspertizasida amaliy stilistika me'yorlari asosida kommunikativ vaziyat munosib baholanishi mumkin. Zotan, yozishmalar diskursiv xarakterda bo'lib, muayyan kommunikativ jarayonda yuzaga keladigan, ijtimoiy, madaniy, psixologik omillarga bog'liq bo'lgan nutqiy faoliyat hisoblanadi.

Kognitiv stilistikada nutq turli jihatdan tahlil qilinadi. Leksik-grafik tahlilda nutq birliklari semantikasi, kommunikativ vaziyatda yozuv ifodasining o'ziga xos mazmun kasb etishi kabilar tadqiq etiladi. Masalan, “ha, sen! Ha-ha, SEN!” Bunda “sen” so'zi katta harflarda ifodalanishi 2-shaxsga nisbatan mantiqiy urg'uga ishora qilyapti. “Лойба – shprits, Зайчики – qaychi, o'yinchoq – qurol, Поезд, трамвай – stol, хозяйка – sovun⁷” kabi jargon va argolar mahbuslar nutqida funksional belgiga ega. Terminlar, badiiy, ilmiy kabi uslubiy xoslangan

⁵ To'rayeva D.A. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning hududiy xoslanishi. Filol. fan bo'yicha fals. dokt. (PhD)... avtoref. – Qo'qon, 2022. B. 19.

⁶ Saydaliyeva M.U. Spontan nutqning kognitiv-stilistik xususiyatlari. Filol. fan bo'yicha fals. dokt. (PhD)... avtoref. – Qo'qon, 2025. – B. 16.

⁷ Xudayberdiyeva O.R. O'zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning gender xoslanishi. Filol. fan bo'yicha fals. dokt. (PhD)... diss. – Toshkent, 2023. – B. 147.

birliklar, evfemizmlarning qo‘llanishi nutqda ma’lum bir vazifa bajaradi. Masalan, muayyan soha, pragmatik vaziyat va adresant haqida axborot tashiydi, muayyan belgilarini ochiqlaydi.

Fonetik-grafik tahlil nutqning intonatsion belgilari yozuvda aks etishiga ko‘ra amalga oshiriladi. Mantiqiy urg‘u, ovoz tonining ko‘tarilishi, emotsional ta’sir: tazyiq, tahdid, do‘q-po‘pisa kabi holatlarda harflar katta shaklda, qalin ko‘rinishda yoziladi. Masalan, QO‘L KO‘TARISHGA HAQQING YO‘Q!; **masalani tez hal qil**.

Sintaktik tahlilda adresantning individual yondashuv mahsuli sifatida nutqning sodda va qo‘shma, tugallangan, tugallanmagan tarzda shakllantirilishi tadqiq etiladi.

Polikodlar tahlili post, reels sarlavhalarida targ‘ibot, da’vat uchun qo‘llanadigan birliklar o‘rganiladi. Masalan, havola 22:00 da o‘chiriladi; shoshiling, joylar soni cheklangan. Bu kabi misollarda marketing maqsadi ko‘zlanadi, maqsad esa adresatni mahsulotga nisbatan qiziqishini oshirish va mahsulot qadrini oshirishdir.

Og‘zaki nutq turli shaklda ifodalanishi mumkin. Og‘zaki nutqning bir ko‘rinishi *spontan nutq* sanaladi. Har qanday muloqot ham spontan nutq bo‘la olmaydi. Masalan, jamoaga mo‘ljallangan rasmiy uslubdagi nutq avvaldan tayyorlangan, dalil, asos, hukm, xulosa shakllantirilgan, muayyan muammo va yechimga erishish maqsadida tuzilgan ma’ruza matni shaklida bo‘ladi va u spontanlik xususiyatiga ega emas. M. Saydaliyeva “Spontan nutqning kognitiv-stilistik xususiyatlari” nomli tadqiqotida ta’kidlashicha, og‘zaki nutqqa nisbatan spontan atamasi faqat real nutq vaqtida sodir bo‘ladigan, tayyorgarliksiz yuzaga chiqadigan muloqot shakliga nisbatan qo‘llanadi⁸. Demak, nutq shakllanishiga ko‘ra rejalangan va rejalanganmagan turlarga bo‘linadi. Rasmiy, ilmiy, ilmiy-ommabop kabi uslublardagi nutq rejalashtirilgan nutq sirasiga kiradi. Rejalashtirilmagan nutqda spontanlik belgilari mavjud bo‘lib, asosan, elektron yozishmalar, jonli dasturlarda bu hodisa kuzatiladi.

Spontanlik shaxsiy yozishmalarda yozuv shakliga ko‘chishi mumkin. Spontanlikning muhim belgisi adresant va adresantning tayyorgarliksiz, real vaziyatga aloqador nutqiy faoliyatidir. Spontan belgilar sifatida fikr takrori, sintaktik strukturaning buzilishi, valentlikning o‘ziga xosligi, turli mavzudagi atama, terminlardan foydalanish, kontekstual sinonimiya, omonimiya, antonimiya, nutqda ma’lum bir bo‘g‘in, so‘z yoki birikmani tushirib qoldirish (elipsis) kabi holatlarni hisoblash mumkin.

Spontan nutqda takrorlash tabiiy, (yozilmagan) muloqot jarayonida so‘zlarni, iboralarni yoki hatto butun jumalarni beixtiyor takrorlash harakatini bildiradi. Ushbu lingvistik hodisa turli stilistik funksiyalarni bajaradi. Ta’kidlash (ta’sirchan ifoda), aniqlik kiritish, tuzilmaviy uyg‘unlik, noaniqlik va ikkilanish kabilar takrorlarning kognitiv-stilistik jihatlari sanaladi. So‘zlovchilar ma’lum bir fikr yoki jumlaning ta’kidlash uchun takrordan foydalanishi mumkin: Siz borgan davlatda ham ekologik muammolar boshlanganda, birinchi o‘zini fuqarolarini ta’minlaydi. Sizga qaramaydi, nima qilsang qil, ketsang ket, qochsang qoch, nima qilsang qil⁹.

Lingvistik profillash ekspertizasi bahsli va anonim yozishmalarda amalga oshiriladi. Anonim yozishma – muallifi noma’lum yoki atayin yashirish maqsadi ko‘zlangan nutq ko‘rinishi bo‘lib, unda nutq birliklari, uslubiy xoslanishlar, yozuv va talaffuz belgilari tahlili asosida muallif haqida ma’lumotlarni aniqlay olish yoki olmaslik mumkin. Muallif belgilarini aniqlash uchun anonim matnlar quyidagicha bo‘lishi mumkin:

⁸ Saydaliyeva M.U. Spontan nutqning kognitiv-stilistik xususiyatlari. Filol. fan bo‘yicha fals. dokt. (PhD)... avtoref. – Qo‘qon, 2025. – B. 17.

⁹ Qarang: Saydaliyeva M.U. Spontan nutqning kognitiv-stilistik xususiyatlari. Filol. fan bo‘yicha fals. dokt. (PhD)... avtoref. – Qo‘qon, 2025. – B. 18.

- Forum, majlislarda (masalan, anonim xabarlar);
- Ijtimoiy tarmoqlarda feyk akkauntlar orqali jo‘natilgan xabarlar;
- Anonim shikoyatlar yoki murojaatlar;
- So‘z erkinligi uchun xavfsiz joylar (masalan, siyosiy bosim ostidagi hududlarda) da qo‘llanadi.

Bahsli matnlarning yuzaga kelish sabablari quyidagilar sanaladi:

1. Matnda haqorat, tahdid, da‘vat, tahqirlash, obro‘sizlantirish, kamsitish kabi nutqiy ta‘sir ifodalovchi so‘zlarning qatnashishi yoki tajovuzkor, hujumkor, tahdidli intonatsiyaning ifodalanishi;
2. Matnda isbotlanmagan, yolg‘on, bo‘rttirilgan ma‘lumotlarning aks etishi;
3. Matnda millat, irq, jins, yosh, hududga aloqador kamsituvchi so‘zlarning ishlatilishi;
4. Matnda dialekt, jargon, argo kabi sotsial belgilarning aks etishi kabilar.

Sud jarayoni uchun muammoli va anonim yozishmalar tahlilida lingvistik bilimlar talab etiladi. Bunda tadqiqotchi olim S.N. Zeitlin “Nutqiy xatolar va ularning oldini olish” mavzusidagi tadqiqotida nutqiy-me‘yoriy buzilishlarni quyidagicha farqlaydi:

- a) so‘z shakllanishi – so‘zlashuv jarayonida insonning tasodifiy, inson bilmagan holda noadabiy shakllangan so‘zlarni qo‘llashidan iborat;
- b) morfologik – so‘z tarkibining g‘ayritabiiy shakllanishi va nutq qismlarini ishlatishdan iborat;
- c) sintaktik – so‘z birikmalarini, oddiy va murakkab jummalarni noto‘g‘ri tuzishdan iborat;
- d) leksik – noadabiy leksik unsurlar, kanselyarizm, parazit so‘zlardan iborat;
- e) frazeologik – frazeologik birliklarni noadabiy me‘yorda qo‘llashdan iborat;
- g) uslubiy – so‘zlashuv uslublariga rioya qilmaslikdan iborat².

Demak, lingvistik profil — bu matn asosida muallifning kimligini aniqlash uchun qo‘shimcha ravishda qanday inson ekanini taxmin qilish imkonini beruvchi lingvistik va psixologik portretni hosil qilish hisoblanadi. Muallif profilini aniqlash metodikasi va metodologiyasi o‘ziga xos. Bu borada xorij olimlari qator izlanishlarni olib borishmoqda.

Lingvistik profillash uchun xorijiy tilshunoslikda ochiq va yopiq tarzda dasturiy ta‘minot tuzilgan. Bunda inson omili aralashmasdan turib kompyuter dasturlari asosida matn muallifining belgilari tez va oson aniqlanadi. O‘zbek tilshunosligida lingvistik profillash bo‘yicha ekspertizani amalga oshirishda lingvistik baza sifatida quyidagi turlarga oid korpuslarni tashkil etish lozim:

- o‘zbek tilidagi sheva variantlaridan iborat korpus (hozirgacha bunday korpuslar soni cheklangan. Ayrim viloyatlargagina taalluqli korpuslar mavjud¹⁰);
- muallifning gender xususiyatlariga oid til birliklaridan iborat korpus (hozirgacha bunday korpus mavjud emas. Bunda erkak va ayol nutqida ishlatiladigan so‘z va birikmalarni jamlash lozim.);
- muallifning kasb-hunariga oid til birliklaridan iborat korpus (bunday korpus mavjud emas. Bunda ijtimoiy (*argo va jargon*) va kasbiy (*shifokor, jurnalist, temirchi, posbon*) chegaralangan so‘z va birikmalarni jamlash lozim);
- o‘zbek tili taraqqiyotida zamon, vaqt o‘lchovini aks ettiruvchi birliklardan iborat korpus

¹⁰ Холова М.А. Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида) Филол. фалсафа докт. дисс. – Термиз, 2022. – 166 б. <https://dialectcorpora.uz/>

(masalan, neologizmlar muayyan vaqtdan so‘ng yangilik bo‘yog‘ini yo‘qotib zamonaviy qatlamga o‘tadi. Yoki muayyan davr qo‘llaniladigan jargonlar, varvarizmlar. Ularni aniqlash nutqning qaysi davrga aloqadorligini belgilash uchun kerak. Bu esa matnning yaratilish vaqtini va muallifning taxminiy yoshini bilishga yordam beradi).

- muallifning bilim darajasini aks ettiruvchi korpus (hozirgacha bunday korpus mavjud emas);
- tipik xatolar (grammatik, leksik, gap qurilishiga oid) ni aks ettiruvchi korpus (xatolarni tahlil qilish muallifning bilim darajasi, psixik, hissiy holatining ayrim belgilarini aniqlashga yordam beradi. Hozirgacha bunday korpus mavjud emas).

Korpuslar orqali muallif profilini aniqlash so‘zlovchi haqida nisbatan aniq va tez xulosa hosil qilishga imkon yaratadi va leksik baza sifatida dasturiy ta‘minotni tashkil etish masalasi olimlar uchun dolzarb va ahamiyatli.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Евсеева И.В., Кожеко А.В., Евсеева Э.А. Эпистолярные жанры интернет-дискурса: классификация и моделирование. Мир русского слова №4/2022. – С. 24-34.
2. Курьянович А.В. Динамика жанровостилистических особенностей русского эпистолярного дискурса носителей элитарного типа речевой культуры: XX–XXI вв. Дис. ... д-ра филол. наук. — Томск, 2013. — 397 с.
3. Kozheko A.V. Epistolary genres of Internet communication: linguo-pragmatic and linguo-stylistic aspects (based on Russian-language texts). Dis. ... PhD in Philology. – Krasnoyarsk, 2020. – 328 p. (In Russian)
4. To‘rayeva D.A. O‘zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning hududiy xoslanishi. Filol. fan bo‘yicha fals. dokt. (PhD)... avtoref. – Qo‘qon, 2022. – B. 19.
5. Saydaliyeva M.U. Spontan nutqning kognitiv-stilistik xususiyatlari. Filol. fan bo‘yicha fals. dokt. (PhD)... avtoref. – Qo‘qon, 2025. – B. 16.
6. Xudayberdiyeva O.R. O‘zbek tilidagi shaxsiy yozishmalarda noadabiy unsurlarning gender xoslanishi. Filol. fan bo‘yicha fals. dokt. (PhD)... diss. – Toshkent, 2023. – B. 147.
7. Холова М.А. Ўзбек миллий шевалари корпусини тузишнинг лингвистик асослари (Бойсун тумани “ж”ловчи шевалари мисолида) Филол. фалсафа докт. дисс. – Термиз, 2022. – 166 б. <https://dialectcorpora.uz/>